

COMUNICĂRI ÎN ȘEDINȚA PLENARĂ

CZU: 81`255.2:821.133.1-312.6(65)=411.21 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10046854>

TRADUCTION DE L'ART CULINAIRE KABYLE D'ALGÉRIE EN
ARABE. *HISTOIRE DE MA VIE* DE FADHMA AITH MANSOUR
AMROUCHE. EXPÉRIENCE D'UNE TRADUCTRICE

Rachida SADOUNI

Université Blida 2 Lounici Ali, Algérie

ORCID ID: 0000-0003-2559-7010

La présente communication a pour objet la traduction des termes et expressions culinaires, contenus dans *Histoire de ma vie* (Maspéro, 1968), un récit autobiographique de l'Algérienne Fadhma Aith Mansour Amrouche. Il s'agit d'analyser le transfert interculturel de cette autobiographie, et dont je suis la traductrice. Plus particulièrement, je vise par cette communication à faire part des techniques de traduction que j'ai utilisées afin de rendre fidèlement l'art culinaire dont regorge cette œuvre écrite en français et dont les notions culinaires ont été exprimées par l'autrice dans sa langue maternelle, une variante du Berbère et transcrites en latin, avec une explication en français, parfois entre parenthèse et d'autres fois comme note de bas de page. De même, je présenterai une justification des techniques et stratégies de traductions que j'ai utilisées et m'attarderai sur les défis que présente une telle traduction pour aboutir à la conclusion que la traduction de l'art culinaire, en général, et l'art culinaire kabyle, en particulier, exige que le traducteur soit Kabyle lui-même, comme l'auteure de ces lignes, ou doit posséder des compétences extralinguistiques très solides sur la culture kabyle d'Algérie. Ainsi, ma communication aborde les points suivants: 1. Aperçu général et bref sur *Histoire de ma vie* (contexte social et historique), 2. L'art culinaire dans *Histoire de ma vie*, 3. Mon expérience avec la traduction de *Histoire de ma vie* du français en arabe, volet "traduction de l'art culinaire kabyle", 4. Meilleures pratiques et conseils pour la traduction de l'art culinaire kabyle.

Mots-clés: *Gastronomie, kabyle, histoire de ma vie, autobiographie, couscous, transfert interculturel.*

**TRANSLATION OF KABYL E CULINARY ART FROM ALGERIA
INTO ARABIC. MY PERSONAL EXPERIENCE AS THE TRANSLATOR OF
FADHMA AITH MANSOUR AMROUCHE'S *HISTOIRE DE MA VIE***

The present paper deals with the Arabic translation of the culinary terms and expressions in *Histoire de ma vie* (Maspéro, 1968), an autobiographical account by the Algerian Fadhma Aith Mansour Amrouche. My paper will specifically analyze the intercultural transfer of the above mentioned autobiography, of which I am the translator. More particularly, I will share the techniques and the strategies of translation that I used in order to render faithfully the culinary art which abounds in this work written in French, and whose culinary notions were expressed by the author in her mother tongue, Kabyle, a variant of Berber, the language of North Africa, and transcribed into Latin, with an explanation in French, sometimes between brackets and other times as a footnote. Likewise, I will present a justification for the techniques and the strategies I used and will dwell on the challenges of such a translation to come to the conclusion that the translation of culinary art, in general, and Kabyle culinary art, in particular, requires that the translator be himself Kabyle, as the author of these lines, or must have very solid extra-linguistic skills on the Kabyle culture. Thus, my paper revolves around the following points: 1. General and Brief Overview of *Histoire de ma Vie* (Social and historical background), 2. Culinary art in *Histoire de ma Vie*, 3. My experience with the translation of *Histoire de ma Vie* from French into Arabic, "translation of Kabyle culinary art" section, 4. Best practices and advices for a best translation of Kabyle culinary art.

Keywords: *Gastronomy, Kabyle, Histoire de ma vie (Story of my Life), Autobiography, Couscous, Intercultural Transfer.*

Introduction

Dans la présente communication, nous nous pencherons sur le volet de la gastronomie dans l'œuvre autobiographique *Histoire de ma vie*, désormais HMAV dans le texte, de Fadhma Aith Mansour Amrouche, désormais FAMA dans le texte, d'un point de vue traductionnel. Autrement dit, comme nous avons été la traductrice de cette œuvre du français en arabe, et comme cette dernière regorge de termes et expressions culinaires, nous visons à informer sur le défi que représente une telle traduction et les techniques et stratégies qu'il faut posséder d'abord, et employer ensuite, afin de rendre fidèlement l'art culinaire kabyle, exprimé en français dans le récit. Cependant, et à notre connaissance, hormis l'article que consacre C. Duffey (1995) à la gastronomie dans l'œuvre de FAMA, une seule étude qui traite de cet aspect ou lui consacre une part grande ou

moyenne, ni dans les recherches littéraires et culturelles, ni dans celles interculturelles ou de traduction.

En effet, malgré le foisonnement de recherches académiques sur FAMA et son autobiographie, leur écrasante majorité ont été consacrées à des thématiques autres que la gastronomie, telles que l'exil, l'identité, l'autobiographie féminine, la conversion au christianisme, la condition des Kabyles pendant la colonisation française en Algérie, ainsi que la situation de la femme dans la société kabyle patriarcale.

Par conséquent, nous avons voulu rendre compte de notre expérience dans la traduction de HMY, notamment pour ce qui est du transfert de l'art culinaire kabyle, très riche et très varié dans cette autobiographie. Ce compte-rendu sera suivi de conseils et pour une meilleure traduction de cette cuisine méditerranéenne, valables aussi bien pour les textes littéraires que pour les textes non-littéraires.

1. Aperçu général et bref sur *Histoire de ma vie* (contexte social et historique)

HMY est la seule œuvre de FAMA, une poétesse kabyle, née présumée en 1882. Ce récit intégralement autobiographique a été rédigé en 1946, en Tunisie où l'autrice avait vécu pendant quarante ans. Il n'a été publié qu'en 1968, en France où l'autrice avait passé les dernières années de sa vie, à titre posthume, une année après le décès de FAMA. La raison de ce grand écart entre la rédaction du manuscrit et sa publication très tardive trouve son explication dans le fait que le mari de FAMA, Belkacem Amrouche, s'opposa catégoriquement au projet de la publication car le récit est véridique et étale publiquement des histoires et de secrets de famille. En effet, contrairement aux autobiographies féminines d'Algérie, qui ont été publiées bien après HMY, les autrices recourent aux pseudonymes: Assia Djebar, Maïssa Bey, Aïcha Lemsine, Nina Bouraoui, Dans ce sens, nous confirmons que FAMA est la première algérienne à avoir bravé les traditions d'écriture, en publiant sous son vrai nom.

Ce récit est très émouvant pour le fait qu'il recèle toute la souffrance de cette femme blessée dans son amour-propre, d'abord à cause de l'origine de sa naissance; née d'une relation extraconjugale et jamais reconnue par son père biologique, et ensuite à cause de sa conversion au christianisme à l'âge de seize ans à l'occasion de son mariage; son mari s'étant déjà converti très jeune.

En plus de la narration de son histoire personnelle triste et touchante à la première personne du singulier, FAMA a beaucoup puisé du patrimoine kabyle, matériel et immatériel, pour présenter avec précision et fidélité sa culture d'origine. Malgré les péripéties dures qu'elle avait vécues, c'est dans ce patrimoine qu'elle trouva consolation et force pour continuer son combat, celui de vivre dignement dans un très long exil qui a résulté par la force des choses: «Je voudrais lui [à sa fille Taos] le plus de poèmes, de proverbes, de dictons... Ah! Elle est si jolie la langue kabyle, combien poétique, harmonieuse, quand on la connaît. (...) cette langue qui me fut un réconfort tout au long de mes exils » (HMF: 195).

Ce récit est un tableau fidèle de la culture kabyle dans ses différentes dimensions. Ainsi, l'auteur aborde des thématiques telles que les proverbes, les maladies, l'architecture des maisons kabyles et arabes de l'époque, les voyages, la conversion au christianisme, la pauvreté, l'agriculture, les fêtes religieuses, les fêtes communautaires, l'hypocrisie, la jalousie, le travail des champs, la solidarité, la cueillette des olives, l'artisanat, l'art culinaire. C'est cette dernière dimension que nous avons choisi d'étudier dans notre communication. Mais avant de passer à la deuxième partie de note étude, nous tenons à préciser que HMF, bien que son style s'apparente à celui des romans (la version finale du manuscrit a été révisée et commentée par la fille de l'auteur, Taos Amrouche, avant sa publication posthume), il n'en est pas un, car rien dans les éléments para-textuels ne l'indique, comme par exemple, la mention « roman » à la première page de couverture. Cependant, nous avons choisi de le traiter en tant que tel pour les fortes ressemblances avec les caractéristiques stylistiques d'un texte littéraire (roman)

2. L'art culinaire dans *Histoire de ma vie*

FAMA fait référence à la cuisine kabyle en évoquant une panoplie de termes et d'expressions. Deux sont récurrents plus que les autres vu qu'ils constituaient la principale nourriture, et souvent la seule, de la société kabyle de l'époque dans le contexte de la colonisation française. Il s'agit de la galette et du couscous. Dans ce qui suit une définition simple de ce dernier plat, célèbre en Afrique du Nord, et plus particulièrement en Kabylie (Chemache et al., 2018 : 1):

Le couscous est un produit céréalier mondial préparé par voie humide agglomération de semoule de blé dur qui a été soumis à des traitements physiques tels que la vapeur et le séchage. Le couscous se mange salé, sucré, avec du lait

frais et fermenté (l'ben et raib), et avec différents types de viande ou à base de viande ethnique des produits. (Notre traduction)

Contrairement à nos jours, le couscous en Kabylie ancienne et dans le contexte politico-social décrit dans HMV, était exclusivement préparé à la maison par les femmes parce qu'il n'existait pas encore des usines pour sa fabrication. Dans la citation suivante, une autre définition résumant les étapes de la fabrication manuelle du couscous, par M. Wagda (1997 : 142-143):

...le couscous se présente sous la forme de grains de semoule de blé dur agglomérés par un mouillage, un roulage et un tamisage méticuleux, suivis d'une cuisson à la vapeur en plusieurs étapes. Ces grains de semoule devenus couscous sont arrosés de multiples bouillons...

Le même auteur avance que l'origine de l'appellation de ce plat est « l'hypothèse la plus plausible étant qu'il s'agit [...] d'une onomatopée reproduisant le bruit de la vapeur au dessus de laquelle cuit le couscous... » (Wagda, M., 1997: 143).

Pour ce qui est de la galette, appelée *Aghroum Aquran*, elle est décrite dans HMV sans grand détail, et que l'autrice évoque toujours en utilisant seulement l'équivalent français, mais jamais le culturème kabyle. Le couscous prend, par contre, la part du lion dans le volet de la gastronomie de ce récit, pour ce qui est de sa préparation, ses types et les différentes occasions de joie et de tristesse lors desquelles il est servi. A titre d'exemple, nous citons les extraits suivants en nous arrêtant sur les différentes techniques employées par l'autrice pour introduire chaque type:

Je repensais au couscous de semoule du dimanche, que les grandes roulaient joyeusement ; avec le reste du grain et de la sauce, elles faisaient *Afdir-ou-qessoul* que nous mangions toutes ensemble dans le grand plat qui servait à rouler le couscous (HMV: 49).

Note de bas de page: Sorte de crêpes cuites dans la sauce

Le jour du premier labour, elle avait fait un plat de gros couscous de blé avec beaucoup de fèves- c'est ce qu'on appelait, dans ce pays, *abissar* (HMV : 48)

Sans note de bas de page et sans traduction explicative à l'intérieur du texte

...et ma mère, en arrivant le soir, faisait le *mekfoul*, les légumes cuits a la vapeur, recouverts de couscous. (HMV : 46)

Sans note de bas de page, mais une traduction explicative à l'intérieur du texte

Je pétrissais de gros pains semblables à ceux des Italiennes et je les envoyais cuire au four du boulanger ; je préparais des plats kabyles, des nouilles, du «bercouquès» ou du couscous. (H.M.V. : 159)

Note de bas de page : Gros grains de couscous cuits à la vapeur, et jetés directement dans le bouillon.

Dans les 2^e et 3^e exemples susmentionnés, FAMA recourt à une traduction explicative dans le corps-même du texte, qui précède ou suit le type de couscous auquel elle fait référence. Dans le 1^{er} exemple, elle explique le type de couscous dans une note de bas de page. De même, tous les types dans les 3 exemples sont mis en italique car ils sont des culturèmes exprimés dans la langue maternelle de l'auteur dans son récit écrit en français. Dans le 4^e exemple, le type de couscous est mis entre guillemets, «bercouquès», en caractère normal, et avec une explication dans une note de bas de page.

Parfois, FAMA se contente de se référer au type de couscous par le type de viande qui l'accompagne: couscous au mouton, couscous au poulet,De même, elle précise que le couscous n'est pas seulement une nourriture préparée pour être consommée en groupe dans un grand plat en bois ou en argile, mais également un cadeau qu'on partage avec les voisins et l'ensemble du village à l'occasion de certaines fêtes telles que les naissances (1892 : 375), la fête religieuse de l'Aïd, ou encore les fêtes collectives, initiées par les habitants de villages (E.B. et al., 1992).

De ce fait, FAMA souligne que dans la société kabyle, le couscous est toujours mangé collectivement. Ce partage importe beaucoup au niveau de la civilisation et de l'humanité, comme l'explique C., Lacoste-Dujardin (2012) :

En pays berbère, se nourrir est partout considéré comme un acte social, par les repas partagés dans la communauté familiale, villageoise ou tribale. Car le partage de nourriture cuisinée par les femmes a valeur de civilisation, d'humanité, opposant ainsi les humains à la sauvagerie.

Par ailleurs, le couscous est également et souvent le seul plat principal préparé aux personnes qui viennent présenter leurs condoléances (p.). E.B. et al. ajoutent qu'à l'occasion des enterrements, les gens du village apportent à la famille du défunt des figues de première qualité, pour ceux qui viennent faire des

condoléances, « im ‘ezzan ». De plus, la famille dont c’est le tour, ou une famille amie, offre le couscous à la famille du défunt pour les hôtes qu’ils ont à recevoir.

En plus des types de couscous, mentionnés plus haut, FAMA évoque ce plat avec les ingrédients qui le composent : « *Couscous avec de la sauce vermeille et beaucoup d’oignons, couscous au bouillon de fèves sèches, couscous aux légumes secs ou verts, ...* ».

Avant d’aller plus loin, il convient de souligner que l’auteurice ne laisse pas inaperçu le fait qu’on faisait dans la société kabyle de la discrimination pour ce qui est de la nourriture. Ainsi, « [i]l existait deux sortes de nourritures : l’une de blé, pour les hommes, l’autre d’orge, pour les femmes.» (HMF : 104); «...c’étaient de gros couffins, l’un d’orge pour les femmes et les ouvriers, l’autre de blé pour les hommes» (HMF : 108). Le blé étant rare et de qualité supérieure, il était réservé aux hommes qui, dans la croyance collective, devaient être mieux nourris pour prendre des forces, se défendre et défendre leurs biens dehors où ils passaient le plus clair de leur temps. Les femmes, elles, devaient se contenter d’orge, car elles restaient le plus souvent à la maison.

Comme ce récit est une parfaite illustration de l’art culinaire kabyle dans son sens le plus large, on y trouve des légumes et fruits de toutes les saisons : olives, figes sèches, figes, figes de barbarie, raisins, oignons, poivre rouge moulu, poivron sec, dattes, melon, ..., entre autres.

En voici deux exemples avec deux différentes techniques de leur introduction :

«...elle apportait de chez ses parents de la galette de blé, des figes, de la farine d’orge grillée pétrie avec de l’huile d’olive et saupoudrée de sucre – *Thizemith* - qu’elle partageait avec ses enfants » (HMF: 115).

«...Jean faisait la vaisselle et la cuisine (il savait déjà préparer des pâtes en sauce et la «chekchouka»)» (HMF : 167).

« Une grosse galette de semoule très blanche, mélangée à beaucoup d’œufs, cuisait sur le feu. » (HMF: 92).

Dans le premier exemple, l’auteurice a eu recours à la traduction explicative du Kabyle en français pour définir le culturème *Thizemith*, mis en italique dans le texte. Par contre, pour «chekchouka», que le dictionnaire de la langue française définit comme suit : «(Cuisine) Plat maghrébin et turc à base de légume (poivrons ou piments, tomates, oignons, aubergines en Turquie...) et d’œufs», est mentionné sans note de bas de page, ni de traduction explicative. Le même

dictionnaire précise que ce mot est emprunté par l'arabe au berbère. C'est donc un plat typiquement et originalement berbère. Ce mélange entre différents ingrédients a donné au mot son sens métaphorique qui est « anarchie ».

Dans le troisième exemple, l'autrice introduit un type de galette, autre que celui régulièrement préparé. Il s'agit de *Tahbult*, mais l'autrice, on ignore pour quelle raison, ne donne pas ce culturème, mais se contente de décrire sa forme et sa composition.

On ne peut terminer cette section sur la gastronomie kabyle sans évoquer l'huile d'olive, dont la Kabylie est très célèbre pour sa production et son utilisation dans la cuisine. Cette huile est très présente dans HMV, car on l'utilise presque dans tous les plats : assaisonner le couscous, mélanger avec de la semoule, de l'eau et du sel pour préparer la galette, consommer seule avec la galette, ... L'huile d'olive a également des avantages curatifs puisqu'elle est appliquée dans le massage des parties du corps dans les situations de fatigue, de douleurs, de maux de dos, soins de cheveux, pour ne mentionner que ceci.

3. Mon expérience avec la traduction de *Histoire de ma vie* du français en arabe, volet “traduction de l'art culinaire kabyle”

La traduction du culinaire dans toutes les cultures du monde est un grand défi pour ce qui est des ingrédients exotiques, des noms de plats propres à chaque culture, ainsi que le mode d'emploi (Petit, 2014). Selon Milcu (2018 : 27), « Le traducteur du domaine gastronomique doit savoir que sa tâche n'est pas seulement de transférer des mots; il doit faire un passage culturel qui implique des difficultés ». Cette pensée s'applique parfaitement à la cuisine kabyle, ses richesses et ses variations. Ainsi, un bon nombre de Français en firent la description, l'éloge et la traduction entre les 18^e et 19^e siècles, pendant la colonisation française de l'Algérie (Daumas, 1853; Vilbort, 1875; Hanoteau & Letourneux, 1893; Liorel, 1892).

Bien que nous ne soyons pas spécialistes dans l'art culinaire kabyle, notre origine et notre immersion dans cette cuisine jusqu'à l'âge de dix-neuf ans dans un milieu à cent pour cent kabyle, puis le maintien de ces traditions culinaires au sein de notre famille dans une région arabophone et au cours de courts séjours-retours au village natal, nous en avons accumulé une connaissance solide. Cette connaissance nous a été d'un grand support pendant la traduction de HMV du français en arabe.

Mis à part les questions relatives au style et aux exigences linguistiques de la langue cible, nous n'avons pas trouvé des difficultés au niveau de la traduction de la gastronomie. Ceci dit, nous devons admettre que pour une meilleure compréhension de la part du lecteur final¹ de notre traduction, nous avons eu recours à un bon nombre de notes de bas de page. Notes sans lesquelles il serait très difficile à ce lecteur de saisir la dimension gastronomique kabyle (et autres dimensions présentes dans le récit). De plus, nous avons eu recours aux ajouts dans le corps du texte afin d'expliquer mieux tel ou tel plat.

4. Meilleures pratiques et conseils pour la traduction de l'art culinaire.

Afin de traduire fidèlement l'art culinaire kabyle dans un texte écrit en français ou dans une autre langue étrangère, il faut tout d'abord garder à l'esprit l'idée que cet art particulier est très riche et varié. De ce fait, il faut avoir une connaissance solide et très fine de toutes les différences qui existent dans la préparation des plats dans une région ou dans une autre de la Kabylie. De plus, le transfert de cet art n'obéit pas au transfert linguistique du texte dans lequel il est contenu. Autrement dit, puisqu'il s'agit d'un culturème, il ne doit pas être traduit, mais plutôt transcrit phonétiquement dans la langue cible.

Même si d'aucuns croient fermement que les notes de bas de page nuisent dans une traduction et reflètent la défaite du traducteur (Eco, 2007 ; Preacta, 2015), nous les recommandons pour la traduction de la gastronomie kabyle riche et variée, comme nous l'avons indiqué précédemment. Dans notre cas de la traduction de HVM en arabe, nous avons utilisé quelques notes de bas de page et des explications descriptives dans le corps du texte pour aider le lecteur à saisir la signification des culturèmes culinaires.

Par ailleurs, ce qui est dit pour la littérature est également valable pour les guides touristiques. Car partant de la comparaison entre ces premiers et la littérature, et au niveau de la gastronomie, nous estimons que dans les deux il va sans dire que la traduction de la cuisine kabyle doit être réalisée par un traducteur Kabyle ou ayant passé de très longs séjours en Kabylie. Dans ce sens, nous nous joignons à l'avis de E. Preacta (2015: 138) qui précise, en parlant de la

¹ Le lecteur final de notre traduction est le lecteur égyptien, et par extension, le lecteur au Moyen-Orient, puisque la traduction arabe de HVM a été publiée en Égypte.

gastronomie romaine, que les traducteurs des guides touristiques doivent connaître les spécificités culturelles de la Roumanie. En plus, ils doivent être d'origine roumaine ou avoir passé une longue période de temps parmi les habitants de ce pays. La connaissance de la culture roumaine, c'est une des conditions pour qu'on obtienne une traduction spécialisée, donc le traducteur doit essentiellement réaliser le contact entre ces deux langues – le français et le roumain.

Parmi les atouts que peut avoir le traducteur de la cuisine kabyle, s'il n'a pas l'origine ou à défaut de séjourner longuement en Kabylie, le fait de nouer, puis de garder, des contacts intimes avec des ami.e.s kabyles, et qui pourraient s'enrichir mutuellement. Sur le plan de la spécialisation, il serait souhaitable que le traducteur de l'art culinaire en soit un spécialiste. C. Petit (2014 : 40) souligne que ce type de traducteur doit éprouver de la passion pour la cuisine :

Le traducteur culinaire est passionné de cuisine. La nourriture, c'est son truc. Les restaurants, son hobby préféré. Quand ses collègues parcourent les sites et revues techniques lors de leur veille, lui alterne entre blogs, magazines culinaires et sites d'information sur la nutrition. Toujours au courant de tout, il saura aussi bien te décrire la prochaine tendance parisienne (le burger, c'est soooo 2013) que te vanter les vertus des baies de Goji.

Nous ajoutons que comme la traduction du culinaire est une traduction spécialisée, et comme les langues découpent différemment la réalité, il tient au traducteur de faire comprendre intimement le texte cible, sans quoi son but ne serait pas atteint :

Dans la traduction gastronomique le travail du traducteur commence justement quand il analyse les deux textes culinaires et comprend que les deux langues imposent d'autres règles d'écriture dans ce langage de spécialité. L'importance du transfert et du changement implicite s'expliquent par la nécessité de compréhension intime du texte cible, sans laquelle la finalité de la traduction s'annule. (...) Le manque de compréhension du discours analysé détermine le lecteur à abandonner le texte. Dans cette éventualité le but du texte culinaire serait annulé, car le message du texte source n'arrive pas au récepteur (Milcu, 2018 :26).

Conclusion

Nous avons traité dans la présente communication l'art culinaire kabyle, partant de notre expérience de la traduction de l'autobiographie *Histoire de ma vie* de Fadhma Aïth Mansour Amrouche, du français en arabe.

Nous avons conclu que la traduction de la gastronomie kabyle, et particulièrement dans cette œuvre écrite en français avec une forte présence des culturèmes gastronomiques kabyles, ne peut se faire que par un traducteur d'origine kabyle, et dont l'entourage familial maintient encore les traditions culinaires par la préparation et la célébration, ou un traducteur non-kabyle, mais qui doit avoir une profonde immersion dans tous les aspects de la culture kabyle, notamment l'aspect culinaire.

Références bibliographiques :

1. AMROUCHE AÏTH MANSOUR, F. *Histoire de ma vie*. Paris : Maspéro, 1982 [Paris: Maspéro. 1968]. 220 p. ISBN 978-2707-1019-6-9.
2. CHEMACHE, L. et al. *Couscous: Ethnic making and consumption patterns in the Northeast of Algeria*. 2018 (consulté le 30.05.2023) disponible à <https://doi.org/10.1016/j.jef.2018.08.002>
3. DAUMAS, E. *Mœurs et coutumes de l'Algérie. Tell, Kabylie, Sahara*. Paris : Librairie de L. Hachette et Cie, 1853. 391 p.
4. DUFFEY, C. *Berber Dreams, Colonialism, and Couscous: the Competing Autobiographical Narrative of Fadhma Amrouche's Histoire de ma vie*. 1995 (consulté le 15.05.2020) disponible à <https://www.jstor.org/stable/1316820>
5. E.B. et al. *Cadeaux*. 1992 (consulté le 20.04.2019) disponible à <http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/1892>
6. ECO, U. *Dire presque la même chose. Expériences de traduction*. Paris : Grasset, 2007. ISBN 978-2-246-65971-6
7. HANOTEAU, A et al. *La Kabylie et les coutumes kabyles*, Seconde édition, Paris : Augustin Challamel, T. 2, 1893, 560 p. ISBN 9780274284450
8. LACOSTE-DUJARDIN, C. *Nourriture (Kabylie)*. 2012 (consulté le 17.02.2022) disponible à <http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/2762>
9. LOREL, J. *Kabylie du Jurjura*. Paris : Ernest Leroux, 1892. 544 p. ISBN 978-2019-1624-2-9
10. MILCU, M., E. La traduction du langage gastronomique : enjeux et défis. In: *Mediating Globalization: Identities in Dialogue*, section Language and Discourse. Ed. The Alpha Institute for Multicultural Studies. Tîrgu Mureș : Arhipelag XXI, 2018, pp. 25-33.

**ACTELE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE
GASTRONOMIA ÎN TEXTUL (NON)LITERAR - O ABORDARE INTERCULTURALĂ,
Chișinău, 4 mai 2023, ISBN.....**

11. PETIT, C. *Vivre avec un traducteur culinaire*. 2014 (consulté le 21.04.2019) disponible à <http://journals.openedition.org/traduire/658>
12. PREATCA, E. *Spécificités de la traduction des plats traditionnels dans les guides touristiques bilingues (domaine franco-roumain)*. 2015 (consulté le 30.05.2023) disponible à <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=543040>
13. RENARD, M. *Fadhma Aïth Mansour Amrouche : Histoire de ma Vie*. 2001 (consulté le 10.06. 2020) disponible à <http://doi.org/10.5169/seals-282257>
14. VILBORT, J. *En kabylie. Voyage d'une Parisienne au Djurdjura*, Charpentier et Cie, Libraires-Editeurs, 1875. 324 p. ISBN 978-1168106216
15. WAGDA, M. *Le couscous : nouveau plat national du pays de France*. 1997 (consulté le 29.05.2023) disponible à https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1997_num_1205_1_2913
16. Dictionnaire de la langue française disponible à <https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/chakchouka>